

A INTERNET

Edição 121 ABR/23, Engenharias / 13/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7826891

Thiago Alvarenga do Nascimento¹

RESUMO

A Internet mudou drasticamente a maneira como as pessoas interagem, tornou a comunicação e a colaboração entre as pessoas mais acessível e eficiente. O uso da Internet permitiu que as pessoas estabelecessem conexões e redes com outras pessoas ao redor do mundo. A rede também possibilitou a criação de plataformas de mídia social. Além disso, permitiu a criação de ferramentas de comunicação como o Skype, o Hangouts e o WhatsApp, que permitem que as pessoas se comuniquem em tempo real. A Internet também possibilitou o uso de fóruns e grupos de discussão, permitindo que as pessoas troquem ideias e compartilhem conhecimento.

1. INTRODUÇÃO

A internet é um dos meios mais versáteis de comunicação e conhecimento que já existiu. Ela permite que pessoas do mundo inteiro se conectem e compartilhem conteúdos, ideias e informações. A internet abrange várias facetas, desde usos sociais, comerciais e acadêmicos. Socialmente, a internet oferece às pessoas uma forma de interação com outras pessoas, seja através de mídias

sociais, blogs, fóruns ou chats. Esta interação permite que as pessoas compartilhem suas ideias, experiências e opiniões, além de conhecer novas pessoas. Para fins comerciais, a internet tem permitido que as empresas aumentem sua visibilidade, criem novas formas de marketing e vendam seus produtos e serviços de forma mais eficiente. As empresas também podem se beneficiar de aplicativos de negócios, como o e-commerce, o que permite que elas aumentem a lucratividade e os lucros. Academicamente, a internet tem sido fundamental para o avanço do conhecimento. Ela permite que as pessoas acessem um grande volume de informações e recursos, como artigos, livros, vídeos e estudos científicos. Esta acessibilidade ajuda as pessoas a aprender sobre novos tópicos e desenvolver seu conhecimento. Em suma, a internet abrange uma ampla variedade de usos, tanto sociais, comerciais quanto acadêmicos. Graças à sua versatilidade, a internet tem se tornado uma ferramenta essencial para o desenvolvimento humano.

2. DESENVOLVIMENTO

A internet é um sistema interconectado de computadores que permite a troca de informações e comunicação entre usuários em qualquer lugar do mundo. Ela oferece uma variedade de serviços, como a navegação na web, o envio de e-mails, a compra de produtos e serviços online, o trabalho remoto, entre outros. A internet oferece também acesso a informações ilimitadas, além de serviços inovadores e tecnologias avançadas. No entanto, a internet também traz consigo problemas como vírus e outros tipos de malware, riscos de privacidade, ciberataques, entre outros. É importante que os usuários da internet estejam cientes desses riscos e tomem medidas para se proteger.

3. A IMPORTÂNCIA DA INTERNET PARA AS EMPRESAS E MERCADO DE TRABALHO

A Internet mudou drasticamente a maneira como as pessoas trabalham. As ferramentas de comunicação e colaboração online permitem que as pessoas trabalhem juntas, mesmo quando estão em localidades diferentes. Isso significa que é possível criar equipes distribuídas, trabalhar em conversas de grupo ou

realizar reuniões virtuais. Também possibilitou a criação de plataformas de trabalho remoto, permitindo que as pessoas trabalhem a partir de suas próprias casas, graças aos avanços da tecnologia. Além disso, ajudou a aumentar a produtividade, pois as pessoas podem acessar informações, documentos e ferramentas de trabalho em segundos. No contexto geral mudou a maneira como as pessoas trabalham e tornou o mundo mais conectado, hoje as pessoas podem aproveitar oportunidades de emprego em todo o globo terrestre.

A internet é o principal meio de comunicação e interação entre empresas e seus clientes. É uma ferramenta essencial para o sucesso de qualquer negócio. Com a internet, as empresas podem gerenciar eficientemente seus negócios, expandir seus mercados, aumentar suas vendas, melhorar a eficiência operacional, alcançar seus objetivos de marketing e acompanhar tendências de mercado. A internet também está mudando o mercado de trabalho ao permitir que mais pessoas trabalhem remotamente e gerenciem sua própria agenda. Isso significa que mais pessoas podem trabalhar com flexibilidade e autonomia, melhorando significativamente a qualidade de vida. A internet também permite que as pessoas se conectem com os recursos que precisam para crescer profissionalmente e desenvolver seus negócios.

A internet está se tornando cada vez mais importante para o crescimento das empresas e para o mercado de trabalho. O uso de aplicativos de negócios e serviços de computação em nuvem está aumentando, permitindo que as empresas aproveitem as vantagens da computação em nuvem, como melhor conectividade, segurança e escalabilidade. Além disso, a inteligência artificial, a realidade aumentada e outras tecnologias emergentes estão sendo usadas para acelerar a inovação e a produtividade nas empresas.

As novas tecnologias estão abrindo novas possibilidades para o mercado de trabalho. Por exemplo, a computação em nuvem permite que as empresas escalem seus negócios de forma mais eficiente e com custos reduzidos, o que significa que mais pessoas podem trabalhar remotamente e gerenciar suas próprias agendas. Além disso, as empresas estão usando a internet para expandir seus mercados, alcance e também sobre as novas possibilidades de negócios. E

também plataformas de crowdfunding (financiamento coletivo) e serviços de mídia social estão abrindo novas formas de financiamento para empreendedores e empresários. Estas tecnologias estão criando oportunidades de emprego e novos mercados de trabalho para as pessoas.

4. A MUDANÇA NA ÁREA DE COMPRAS E VENDAS

A compra e venda de produtos e serviços na internet tem crescido exponencialmente nos últimos anos, tornando-se uma das mais importantes maneiras de transacionar bens e serviços. O comércio eletrônico permite que os consumidores façam compras com mais facilidade, rapidez e segurança, enquanto os vendedores podem expandir seu alcance de mercado e aumentar suas vendas e receita. A compra e venda na internet possibilita que os usuários comprem produtos e serviços a partir de lojas online, que funcionam como um mercado virtual. Os consumidores podem navegar entre os produtos disponíveis, ler as descrições e preços, e, em seguida, adicioná-los ao carrinho de compras. Uma vez que a compra é concluída.

Uma vez que a compra é concluída, o vendedor normalmente enviará o produto ou serviço para o comprador. O pagamento é feito normalmente usando cartões de crédito ou débito, mas também podem ser usados outros métodos de pagamento como Boleto Bancário, PayPal, etc. Outra grande vantagem da compra e venda na internet é que ela permite aos vendedores expandir seu alcance de mercado, atingindo clientes de todo o mundo. Isso significa que, mesmo que os vendedores não tenham uma loja física, eles ainda podem comercializar seus produtos para clientes em todo o mundo.

A compra e venda na internet também oferece aos consumidores a oportunidade de comparar preços, ler avaliações de produtos, encontrar ofertas especiais e descontos, e pesquisar produtos disponíveis em várias lojas ao mesmo tempo. Em suma, a compra e venda na internet tem se tornado uma das mais importantes formas de transacionar bens e serviços, proporcionando aos consumidores uma maneira segura, prática e eficiente de comprar produtos e

serviços. Ao mesmo tempo, permite que os vendedores expandam seu alcance de mercado, alcançando clientes em todo o mundo.

Uma das principais tendências na área de compra e venda digital é o uso da inteligência artificial. A inteligência artificial pode ser usada para melhorar os processos de compra e venda, permitindo que as empresas analisem os hábitos de compra de seus clientes e ofereçam produtos personalizados. Além disso, a inteligência artificial pode ser usada para automatizar a execução de ordens, facilitando a compra e venda de produtos. Outra tendência importante na área de compra e venda digital é o uso de plataformas de comércio eletrônico. Estas plataformas permitem que as empresas criem facilmente seus próprios sites de comércio eletrônico, oferecendo a seus clientes uma experiência de compra mais conveniente e segura.

As plataformas de comércio eletrônico também permitem que as empresas acompanhem os hábitos de compra de seus clientes e ofereçam produtos personalizados. Finalmente, outra tendência importante na área de compra e venda digital é o uso da realidade aumentada. A realidade aumentada permite que as empresas ofereçam a seus clientes uma experiência de compra mais imersiva, permitindo que eles vejam como um produto se parece em seu ambiente e tomem decisões de compra mais informadas.

Ela tornou possível para as pessoas compararem preços, pesquisarem produtos e fazerem compras online. Isso tornou mais fácil para as pessoas encontrarem os melhores preços e economizarem tempo e dinheiro. Além disso, a Internet também tornou possível para as pessoas comprarem produtos de outros países de maneira mais fácil e acessível.

Vantagens:

1. Maior conveniência – Você pode comprar de qualquer lugar, a qualquer hora, e ter seus produtos entregues diretamente à sua porta.
2. Mais opções – Lojas online oferecem uma variedade muito maior de produtos do que lojas físicas.
3. Preços mais baixos – A concorrência online é mais acirrada, o que significa que

você pode obter melhores descontos.

4. Mais informações – As lojas online fornecem mais informações sobre os produtos, como avaliações, descrições detalhadas, e muito mais.

Desvantagens:

1. Sem provas – Comprar online significa que você não pode ver, sentir ou experimentar o produto antes de comprá-lo.

2. Fraude – Comprar online pode ser perigoso, pois há um risco de ser vítima de fraudadores.

3. Devolução – Se você não gostar do produto, devolvê-lo pode ser complicado ou caro.

4. Tempo de entrega – Pode demorar dias ou semanas para o produto chegar a você, dependendo do local de entrega.

5. LAZER: FILMES, SÉRIES E JOGOS NA REDE

Assistir filmes e séries na internet é uma ótima opção para quem busca praticidade e diversão. Além de oferecer uma enorme variedade de conteúdos, a internet também oferece a possibilidade de assistir a filmes e séries em qualquer lugar e a qualquer hora. O acesso aos filmes e séries pela internet também é intuitivo e fácil, graças aos ótimos aplicativos e plataformas disponíveis. Por isso, é possível assistir a qualquer conteúdo de forma simples e rápida, o que aumenta o prazer de ver filmes e séries em casa ou em qualquer lugar.

Ao contrário dos canais convencionais de televisão, os serviços de streaming permitem que os usuários pausem e retomem o conteúdo a qualquer momento. Portanto, o usuário pode ter mais controle sobre a experiência de assistir filmes e séries na internet. Por fim, a variedade de conteúdos disponíveis na internet é surpreendente. É possível encontrar filmes e séries de todos os gêneros e de todas as épocas. Então, com certeza, todos os usuários encontrarão algo para satisfazer seus gostos e satisfazer seu desejo de assistir filmes e séries.

Jogar jogos pela internet é uma ótima maneira de se divertir e passar o tempo. Os jogos online oferecem uma ampla variedade de jogos, desde jogos de

estratégia a jogos de ação. Além disso, os jogos online permitem que os usuários joguem com outras pessoas de todo o mundo, o que aumenta o prazer de jogar. Outro ponto positivo de se jogar jogos pela internet é que eles são muito mais acessíveis que os jogos tradicionais, pois são muito mais baratos e mais fáceis de serem baixados. Além disso, muitos jogos online são gratuitos, o que significa que os usuários não precisam gastar nenhum dinheiro para jogar.

Os jogos online também permitem que os usuários personalizem a experiência de jogando. Por exemplo, eles podem escolher personagens, alterar a dificuldade dos jogos, criar seus próprios jogos e desafiar seus amigos. Com tantas opções, os usuários podem criar uma experiência única e extremamente prazerosa. Os jogos online oferecem aos usuários a oportunidade de se comunicar com outros jogadores, o que torna a experiência de jogo ainda mais divertida.

Portanto, jogar jogos pela internet pode ser extremamente divertido e prazeroso, pois oferece uma variedade de opções e permite que os usuários se conectem com outras pessoas e personalizem sua experiência de jogando. Os serviços de streaming e os jogos online oferecem aos usuários uma grande variedade de conteúdos e a possibilidade de personalizar sua experiência de assistir ou jogar. Portanto, é possível desfrutar de um entretenimento divertido e prazeroso a partir da comodidade de sua casa ou de qualquer lugar.

6. IMPACTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA INTERNET NAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS E EMPRESARIAIS

A Internet é um dos meios mais importantes para as relações interpessoais e empresariais. Por meio da Internet, as pessoas têm acesso à informação e conhecimento, além de se conectarem com outras pessoas e empresas. As relações interpessoais têm sido fortemente influenciadas pela Internet, pois ela permite que as pessoas mantenham contato com amigos e familiares de todo o mundo. Além disso, ela também tem permitido que empresas de diferentes localidades se comuniquem para realizar projetos conjuntos e até mesmo para realizar negócios. A Internet também tem se mostrado uma importante

ferramenta para a realização de pesquisas, o que está ajudando as empresas a tomar decisões mais acertadas e melhorar o seu desempenho.

A Internet pode ser usada como uma poderosa ferramenta de marketing. Ela permite que as empresas alcancem um público muito maior e com mais eficiência do que qualquer outro meio. Além disso, a Internet também permite que as empresas coloquem seus produtos e serviços à disposição de um grande número de pessoas rapidamente e de forma econômica. Ela também possibilita que as empresas realizem campanhas de marketing direcionadas a grupos específicos, o que aumenta a eficácia das campanhas. As empresas também podem usar a Internet para monitorar e medir o desempenho de suas campanhas de marketing, o que lhes permite ajustar suas estratégias e melhorar o seu desempenho.

Impactos Positivos:

1. A Internet aumentou as possibilidades de conectar pessoas em todo o mundo, aumentando o número de relações interpessoais.
2. A Internet oferece mais oportunidades para desenvolver novas amizades e relacionamentos.
3. A Internet tornou mais fácil para as empresas aumentar o alcance de seus clientes e oferecer serviços e produtos a um custo menor.
4. A Internet tem aumentado a eficiência de comunicação entre as partes interessadas, incluindo clientes, fornecedores e outras partes interessadas.

Impactos Negativos:

1. A Internet tem liderado à perda de interação social face a face, especialmente entre jovens.
2. A Internet tem criado um meio para a disseminação de conteúdo inadequado, podendo afetar a saúde mental das pessoas.
3. A Internet também pode ser usada para a disseminação de informações imprecisas ou falsas, que podem prejudicar os negócios.
4. O uso excessivo da Internet também pode levar a um aumento dos custos de

banda larga, e serviços agregados isto, prejudicando a rentabilidade das empresas.

7. RISCOS DE SEGURANÇA E PRIVACIDADE QUE A INTERNET OFERECE

- 1. Invasões de privacidade:** Ataques de hackers que permitem que os invasores obtenham informações pessoais ou dados confidenciais.
- 2. Ameaças de vírus:** Programas maliciosos que podem infectar computadores e dispositivos, causando danos graves ao sistema.
- 3. Spam:** Mensagens não solicitadas enviadas por e-mail ou mensagens instantâneas, que podem conter software malicioso.
- 4. Ataques de negação de serviço:** Os intrusos usam um número excessivo de pedidos para sobrecarregar um sistema e torná-lo inacessível.
- 5. Engenharia social:** Tentativas de obter informações confidenciais ou acesso remoto a computadores usando técnicas de manipulação psicológica.
- 6. Roubo de identidade:** A aquisição de informações pessoais, como nomes, endereços, números de seguro social ou de cartões de crédito para fins maliciosos. tem mais?
- 7. Phishing:** Tentativas de obter informações confidenciais ou o acesso remoto a computadores usando e-mails ou mensagens instantâneas de aparência legítima.
- 8. Ameaças de sequestro de dados:** Ataques que envolvem a criptografia de arquivos ou dados confidenciais e a exigência de pagamento para recuperá-los.

Abaixo algumas medidas que podemos tomar para nos proteger:

1. Use um antivírus e mantenha-o atualizado.
2. Utilize senhas seguras e únicas para cada conta.
3. Não clique em links desconhecidos.
4. Não abra e-mails de remetentes desconhecidos.
5. Ative o firewall e configure-o corretamente.
6. Utilize um serviço VPN para se conectar à Internet.
7. Não compartilhe informações confidenciais online.
8. Ative a autenticação de dois fatores para todas as contas.

8. CONCLUSÃO

É importante que usemos a internet de maneira consciente para evitar problemas. É importante ter cuidado com as informações que compartilhamos online e proteger nossa privacidade. Também é importante saber distinguir fontes confiáveis de informação de fontes menos confiáveis. Além disso, é importante evitar acessar sites inseguros, pois eles podem conter malware que pode danificar o nosso computador. Por fim, é importante ter em mente que a internet não é um lugar seguro e que podemos ser vítimas de golpes e outras formas de fraudes. Fique sempre atento.

No geral, a internet tem um grande impacto em nosso dia a dia. Ela nos proporciona uma infinidade de informações e recursos que nos ajudam a fazer a nossa vida mais fácil. Através dela, podemos acessar notícias, informações, entretenimento, serviços e muito mais. Ela também nos possibilita manter contato com pessoas do mundo inteiro e facilitar o acesso a novos mercados. A internet é, sem dúvida, uma ferramenta essencial para o nosso cotidiano.

¹Graduado em Engenharia da Computação – Universidade Estácio de Sá, MBA em Gestão estratégica de Projetos – UniBF Faculdade, MBA Design Thinking – UniBF Faculdade, Email: thiagoalvarenga.work@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil